

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:2

Tenojoen lohikantojen ja kalastuskulttuurin elvyttäminen – sidosryhmien kokous ja aloitustilaisuus

RecoSal-hanke

RecoSal-hankkeen tavoitteena on tukea yhteistoiminnallista hallintaa, jolla pohjoisimmassa Fennoskandiassa sijaitsevan Tenojoen (norjaksi Tana, saameksi Deatnu) vesistön monimuotoisia lohikantoja saadaan elvytettyä. Hankkeessa tutkitaan, miten geneettisesti monimuotoisten lohikantojen tilan arviointia ja hoidon tietopohjaa voidaan laajentaa yhdistämällä tieteellistä ja paikallista tietoa. Tätä varten luodaan lähtökohtia yhteistyöhön pohjautuvalle Tenon lohifoorumille (ks. tarkemmin sivu 3), joka toimii monikulttuurisessa, perinteistä ja paikallista tietoa sekä alkuperäiskansojen oikeuksia arvostavassa ympäristössä. RecoSal-hanke tarjoaa poikkitieteellistä asiantuntemusta tehokkaiden ja sosiaalisesti kestävien hoito- ja hallinnointikäytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Tavoitteena on ekologinen suojelu ja köyhtyneen biodiversiteetin palauttaminen.

”Olen todella vaikuttunut ja tyytyväinen siitä, että tällainen projekti käynnistetään. /.../ Kun lohenkalastajat tapaavat toisiaan kalastamassa, kaikki ovat tasa-arvoisia. Voimme ottaa opiksemme tästä lähtökohdasta, mutta lohenkalastajan on myös arvostettava tutkijan taustatietoja ja taitoja, ja samaan tapaan myös tutkijankin on arvostettava heitä, joita hän tapaa joella. Kun tunnustamme toinen toistemme arvon, voimme oppia uutta.”

(Tanan kunnan edustaja)

Paikallisia kalastajia lohepyynnissä. Kuva: Ari Savikko

Tutkimusalueen kartta. Tenon vesistön valuma-alue sijaitsee Suomen ja Norjan välissä. Lähde: Hiedanpää et al. (2020)

Taustaa – Tenon lohen (*Salmo salar*) kalastuskielto

Suomen ja Norjan väliset neuvottelut kalastuskautta 2021 koskevasta lohenkalastuksesta päättyivät erittäin poikkeukselliseen lohenkalastuskieltoon koko Tenojoessa. Tämä väliaikaiseksi mielletty kalastuskielto koski sekä lohen vapakalastusta että lohestusta kiinteillä pyyntivälineillä eli rysillä, verkoilla ja kulkutusverkoilla. Rajoitukset koskivat Tenojoen pääuomaa ja sen sivujokia sekä Tenonvuonoa että laajaa, neljän kunnan kokoista merialuetta sen ulkopuolella. Tämä yhtenäinen alue kattaa Tenon noin 30 eri lohikannan koko elinkaaren.

Poikkeuksellisen rajoituksen syy oli Tenon lohikantojen seurannassa huomattu kantojen tilan nopea heikkeneminen. Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan lohikantojen elpyminen ei ollut edennyt odotetulla tavalla tuolloin voimassa olleiden kalastussääntöjen vallitessa. Täyskielto katsottiin tarpeelliseksi, sillä jopa rajoitettu kalastus olisi vaikuttanut kantoihin liikaa ja hidastanut niiden elpymistä huomattavasti.

Kielto vaikutti paikalliseen talouteen, sillä lohenkalastus on yksi tärkeimmistä matkailijoiden vetonauloista, mutta mikä tärkeämpää, se vaikutti myös alueen perinteisiin elinkeinoihin; lohenkalastus on erittäin tärkeä osa paikallista saamelaiskulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja. Tenojoen ympäristön saamelaiset ovat ikimuistoisista ajoista saakka kalastaneet lohta perinteisillä kalastusvälineillä, ja vuonna 2021 he eivät ensimmäistä kertaa saaneet harjoittaa perinteitään.

Kolme vuotta myöhemmin kalastuskielto oli edelleen voimassa eikä Tenolla edelleenkään voitu kalastaa lohta vuonna 2024.

Tenon lohi. Kuva: Jaakko Erkinaro

Perinteinen patopyydys Tenon lohenkalastukseen. Kuva: Panu Orell

Teoreettinen viitekehys: Yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehys

RecoSal-hankkeessa kehitetään yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehystä (IFCG) yhteisten prosessien tutkimiseen ja toteuttamiseen. Alla on luettelo viitekehysten osista. Yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy teoksesta Emerson & Nabatchi (2015).

- Hallintajärjestelmän konteksti koostuu erilaisista poliittisista, lainsäädännöllisistä, sosioekonomisista, demografisista ja ympäristöllisistä ehdoista.
- Tarkasteltavaksi ja selvitettäväksi muodostuu neljä päätekijää: epätietoisuus, keskinäinen riippuvuus, seuraukselliset aloitteet sekä johtajuuteen ryhtyminen.
- Konteksti ja päätekijät muodostavat yhdessä lähtökohdan, jonka varaan perustetaan ja joista muodostetaan yhteistoiminnallisia hallintajärjestelmiä, kuten tässä tapauksessa Tenon lohifoorumi.
- Tutkimuksessa käytetään dynaamisen yhteistyön konseptia, joka muodostuu kolmesta toisiinsa vaikuttavasta ja prosessiin liittyvästä elementistä: periaatteeseen pohjautuva sitoutuminen, jaettu motivaatio ja kyky yhteiseen toimintaan.
- Viimeinen muuttuja on muutoksen aikaansaaminen, jota voidaan kuvata yhteistoiminnan tuotannolliseksi puoleksi.

Living Lab: Tenojoen lohifoorumi, politiikan, tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyöareena

Lohifoorumia pidetään hankkeen lopputavoitteena. Se tulee olemaan Tenojoen tulevan hyvinvoinnin yhteistyöareena, johon tavoitellaan mukaan niin päätöksentekijöitä (kunnallisia toimijoita, saamelaiskäräjät, Tenon vesistön kalastushallinto TF, suomalaisia kalastusjärjestöjä), eri tieteenaloja edustavia tutkijoita sekä kansalaisyhteiskunnan jäseniä, esimerkiksi kalastajia ja tiedonhaltijoita. Neljän työpajan aikana selvitetään keskeiset toimijat sekä keskustellaan näiden rooleista ja velvollisuuksista. Työtapaamme kuuluu lisäksi pienempiä kokouksia kaikissa kolmessa yhteisössä ennen kokoontumista suurempiin kokouksiin ja työpajoihin, joissa järjestetään tulkkaus suomeksi, norjaksi ja saameksi.

Paikallisille asukkaille ja sidosryhmille järjestettiin kokous Norjassa Nansenin rauhankeskuksen ja lohikeskus Joddun pitämän lohialogin yhteydessä. Lohifoorumikonseptin esittelevä kokous pidettiin Tana brussa 30. maaliskuuta 2023. Living Lab -mallista keskusteltiin paikalla olleiden kanssa (ks. Bjärstig & Brattland 2023).

Ensimmäisen työpajan tavoitteet

RecoSal-hankkeen aikana järjestetään neljä työpajaa, joissa sidosryhmille sekä tiedotetaan hankkeen tuloksista ja visioista että heitä osallistetaan keskustelemaan yhdessä. Tavoitteena on luoda eri toimijoiden välille pysyvä ja pitkäkestoinen yhteistyömuoto eli lohifoorumi, joka jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Ensimmäinen työpaja pidettiin Utsjoella Suomessa maaliskuussa 2023. Työpajaan osallistui yhteensä 44 henkilöä (2 käännösteknikkoa, 9 tutkijaa, 33 sidosryhmien ja kuntien edustajaa) sekä Suomesta että Norjasta, ja noin 25 osallistujaa seurasi kokousta etäyhteydellä.

RecoSal-hanke halusi pitää laajan tiedotustilaisuuden hankkeen alussa ja kuulla paikallisten ihmisten mielipiteitä sekä saada palautetta hankkeesta. Eräs keskeinen tehtävä oli koota yhteen alueen keskeisiä toimijoita ja oikeuksienhaltijoita, joilla olisi hankkeessa neuvoo-antava rooli.

Työpajan ensimmäisessä osassa tutkijat esittelivät RecoSal-projektia ja tavoitteita (ks. s. 5). Näin osallistujille kerrottiin hankkeesta, ja heille kuvailtiin sen mahdollisuuksia sekä rajoituksia. Osallistujille annettiin tilaisuus pohtia, esittää kysymyksiä ja myöhemmin myös ottaa kantaa siihen, haluavatko he osallistua yhteistoiminnalliseen prosessiin vai eivät.

Työpajan toinen ja keskeisin osa oli omistettu projektin toteutuksen osallistavalle suunnittelulle, joka pohjautui kaikkien oikeuksien haltijoiden ja sidosryhmäläisten kanssa käytyyn keskusteluun. Tutkijat korostivat, että RecoSal-hanke perustuu keskustelemaan ja yhteistoiminnalliseen lähestymistapaan, jossa paikallisten osallisuus ja sitoutuneisuus ovat avainasemassa perinteisen ja paikallisen tiedon integroimiseen projektin luonnontieteellisiin osiin. Tämä mahdollistaa keskustelun tulosten saavuttamisesta yhteistyöllä. Kaikille osallistujille annettiin mahdollisuus pohtia kolmea kysymystä, jotka liittyivät projektiin ja osallistujien omaan rooliin:

- Mihin tähdätään?
- Kenelle, miksi ja miten?
- Mitkä ovat vastuut ja odotukset?

Osallistajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja toivottivat RecoSal-hankkeen tervetulleeksi. Hankkeen toivotaan rakentavan yhteistyötä eri tahojen välillä sekä Suomessa että Norjassa ja johtavan tuloksiin, jotka hyödyttävät sekä aluetta, lohta ja ennen kaikkea Tenon lohien hoitoa.

”Me kaikki haluamme tehdä voitavamme lohikantojen vahvistamiseksi. Näen tämän projektin yhtenä osana sitä sekä yrityksenä saattaa ihmiset yhteen tämän asian tiimoilta.”

(Saamelaiskäräjien edustaja)

Ylin kuva: Juha Hiedanpää esittelee projektia Utsjoella. Kuva: Niina Malinen

Alin kuva: Avointa keskustelua Utsjoella, moderaattorina Juha Hiedanpää
Kuva: Mikko Jokinen

”...on hyvä kuulla, että yhteistyö ja vuoropuhelu ovat mahdollisia, ne ovat meidän mielestämme puuttuneet, me toivomme, että ne paranevat, eivät ainoastaan Norjan mutta myös Suomen puolella, kokemuksemme on, että yhteys on ollut huono, niin kuin saimme kokea viime kesänä”

(Kaarasjoen vapakalastajien järjestön edustaja)

Useat osallistajat ilmaisivat myös, kuinka kansallisen tason poliitikot tuntuivat ohittaneen heidät (niin Suomessa kuin Norjassa), kun kalastuskielto julistettiin vuonna 2021. Myös aiempaa lohitutkimusta on epäilty ja pohdittu, haluavatko tutkijat tunnustaa perinteisen ja paikallisen tiedon merkityksen tutkimuksessaan. Eräs osallistuja oli erityisen epäilevä, mikä osoitti hyvin, kuinka tärkeää yhteistoiminnallisessa tutkimustyössä on saada aikaan syvä luottamus eri toimijoiden välille.

”...tällä me kuulumme, että tutkijat haluavat kuulla paikallisten ihmisten tiedoista ja taidoista ja ottaa niistä opiksi. Tenon tutkimuksen yhteydessä tämä on ensimmäinen kerta, kun kuulen tällaista. Olemme kokeneet, että meidän tietämystämme tai kokemuksiamme on vähätelty tai jätetty huomiotta esim. lohisaaliiseen liittyvissä asioissa. Tämä liittyy luottamukseen, jota olemme aloittamassa, ja kun samat tutkijat, jotka aiemmin ovat ohittaneet paikallisten ihmisten asiat, niin se on mukana murentamassa luottamusta.

(Tenon vesistön kalastushallinto TF:n edustaja)

Suomen saamelaiskäräjät on laatinut uuden saamelaisten kulttuuriperinnön ja perinteisen tiedon tutkimusta koskevan ohjeistuksen. Ohjeistukseen viitaten Suomen saamelaiskäräjät korostivat, kuinka saamelaisten on voitava osallistua eri vaiheisiin tutkimuksen suunnittelusta ja läpikäymisestä aina tulosten arviointiin saakka. Näin kaikki tulokset ovat saamelaisten tiedossa, eikä tiedon ja tulosten omistajuudesta jää epäselvyyttä. Lisäksi saamelaisten tulee olla mukana tutkimusprosessissa, ei vain sen alussa ja lopussa, vaan osana koko prosessia.

Työpajan päätteeksi osallistajat ja tutkimusryhmä keskustelivat siitä, mitä RecoSal-hankkeen puitteissa on mahdollista saavuttaa. Useat osallistajat korostivat, kuinka tärkeää on huomata ja ottaa mukaan se, mitkä tekijät vaikuttavat lohikantoihin merellä. Tämä kuitenkin puuttuu RecoSal-hankkeesta, sillä se rajoittuu ainoastaan Tenojokeen. Selventämällä näitä odotuksia osallistajat pääsivät parempaan yhteisymmärrykseen.

RecoSal-hankkeen työpaketit 1–3

Työpaketti 1: Bayesilainen populaatiomalli lohikantojen arvioimiseksi Tenojoella

Tavoitteet: 1) Todennäköisyyteen perustuva arviointi Tenojoen lohesta, jota laadittaessa huomioidaan eri kantojen elinkaaren dynamiikka, arvioidaan luonnollista ja kalastuksesta johtuvaa kuolleisuutta sekä merellä että joissa sekä arvioidaan lisäksi kantakohtaisia tavoitteita ja kutukantoja. 2) Tarkastelu simulaatiomallien avulla, kuinka perinteisen ja paikallisen tiedon sekä predaation vaikutusten sisällyttäminen voi auttaa parantamaan kannanarviointimenetelmiä ja vertailutasojen asettamista. 3) Pitkän ajanjakson suunnitelma kattavan populaatiomallin rakentamiseksi ja kaiken tarvittavan tiedon sisällyttämiseksi sekä neuvonannon tarjoamiseksi.

Työpaketti 2: Tenojoen yhteistoiminnallisen hallinnan muotojen ja lopputulosten tarkastelu

Tavoitteet: 1) Ensimmäisen sukupolven osallistavan suunnittelun malli Tenon alueella yhteistoiminnalliselle lohenhoidolle sekä neuvominen sen soveltuvuudesta jo olemassa oleviin sekä muodostumassa oleviin hallintayhteistyön muotoihin. 2) Tutkiminen yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehysten (IFCG) avulla, i) kuinka olemassa olevat ja mahdolliset uudet yhteistyömuodot Tenon alueella tukevat koheesiota, sisältävät kehityspotentiaaleja, selviytyvät kompromisseista sekä tarjoavat lainmukaisia reittejä kestävän lohenhoidon suunnittelemiseen sekä ii) mitä tarvitaan perustamaan pitkäaikaisia yhteistoiminnan muotoja, joilla varmistetaan kestävä ja sosiaalisesti hyväksyttävä lohenhoito Tenon alueella.

Työpaketti 3: Kohti lohen kestävää tulevaisuutta: biologisten ja hallinnallisten mallien yhdistäminen yhteiseksi monitieteelliseksi viitekehyyksi.

Tavoite: Yhteenveto työpakettien 1 ja 2 tuloksista. Tällä varmistetaan, että kaikki yhdessä tuotettu tieto vastaa Tenon lohen hoitoa koskevia virallisia muodollisia vaatimuksia (säännöt ja käytännöt) hyödyllisessä ja ymmärrettävässä muodossa, jotta päätöksentekijät, sidosryhmät sekä alkuperäis- ja paikallisyhteisöt eli lohifoorumin osallistajat ovat motivoituneita ja valmiita soveltamaan yhdistettyä tietoa lohikantojen elvyttämiseksi.

Lohenkalastuksessa käytettyjä veneitä Tenojoella. Kuva: Ari Savikko

Seuraava vaihe sekä suositukset

Ensimmäisen työpajan perusteella tunnistettiin joitakin käytännöllisiä seikkoja ja haasteita, jotka vaikuttavat yhteistoiminnan jatkoon sekä RecoSal-hankkeessa että muissakin paikallisiin sidosryhmiin ja alkuperäiskansan oikeuksiin liittyvissä projekteissa:

- Projektia johtavien osallistujien roolit on selkeytettävä, ja on päätettävä, kuka tai ketkä osallistuvat tutkimuksen kannalta hyödylliseen referenssiryhmään. Saamelaisneuvoston kanta oli, että saamelaisten tulisi olla osa hankkeen johtoa, ei ainoastaan neuvovassa roolissa.
- Tarvitaan teknisiä ratkaisuja, valmiutta tulkata useiden kielten välillä (suomi, norja, saame) sekä kääntää tuotettuja tekstejä ja materiaaleja eri kielille.
- On syytä harkita monenlaisia työtapoja: ei ole mielekästä lähettää kymmensivuisia raportteja kalastajille ja pyytää näiltä kommentteja, suulliset keskustelut ovat usein toivotumpia.
- Tutkijoiden ei tule odottaa, että ihmiset osallistuvat projekteihin ilmaiseksi. Jos tutkijat ovat töissä, osallistujienkin tulisi saada korvaus käyttämästään ajasta. Paljon yhteistoimintaa vaativiin käytännön sovelluksiin tulisi kuulua jonkinlainen korvaus niihin osallistujille.
- Työ alkuperäiskansojen ja paikallisen tietämyksen (ILK) parissa edellyttää paikallista johtoryhmää, joka voi auttaa suojelemaan ja virallistamaan tiedon käyttöä tiedon ja tulosten yhteistuotannossa. Tiedonhaltijat eivät välttämättä halua, että heidän tietämystään jaetaan avoimesti suurelle yleisölle.
- Eettisen tutkimuksen perusta on vapaa, tietoon perustuva ennakkosuostumus (FPIC), jonka jokainen osallistuja on antanut. Hankkeiden, joiden osallistujina on alkuperäiskansojen edustajia tai joissa käsitellään perinnetietoa, on oltava yhteisön kannalta eettisesti hyväksyttäviä. Perusteellisempia ja muodollisempia tapoja toteuttaa tutkimusta tulevaisuudessa on löydettävä yhdessä Suomen ja Norjan saamelaiskäräjien kanssa, jotta sekä alkuperäiskansojen että tutkijoiden osallistuminen olisi helpompaa.

Lopputulena on, että toimijoiden huomattiin tarvitsevan lisää tietoa siitä, mitä hankkeeseen osallistumiselta ja sen parissa tehtävältä yhteistoiminnalta voidaan odottaa, ja että hankkeessa tarvitaan lisää tietoa teemoista, joita paikallisväestö piti tärkeinä ottaa osaksi projektia. Seuraava työpajasuunniteltiin pidettäväksi syksyllä 2023 Kaarasjoella, Norjassa. Silloin vuorossa on työpaja, jossa kartoitetaan yhteistoiminnallisen lohitutkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita sekä mihin teemoihin tutkimusyhteistyössä voitaisiin keskittyä.

Lähdeteokset ja luettavaa:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). Diaesitys "Introduksjon til prosjektet RecoSal og Living Lab" sekä Tana brussa pidetyn kokouksen muistiinpanot. RecoSal-hanke.

Hiedanpää, J., Sajets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. Environmental Management, 66, s. 1039–1058.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press.

Projekikumppanit

Jaakko Erkinaro (projektikoordinaattori), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkonen ja Antti Rätty Luonnonvarakeskuksesta (Luke), Camilla Brattland ja Torstein Pedersen Norjan arktisesta yliopistosta (UiT), Martin Svenning ja Morten Falkegård Norjan luonnontutkimuksen laitoksesta (NINA) sekä Therese Bjärstig Uumajan yliopistosta Ruotsista.

Kirjoittajat

Therese Bjärstig ja Camilla Brattland

Julkaisija

Malin Eklund Wimelius

Yhteystiedot

Politiikan tutkimuksen laitos, Uumajan yliopisto

Politiikan tutkimuksen laitos
Uumajan yliopisto

www.umu.se/departement-of-political-science/

RecoSal-hankkeen rahoittajat ovat EU:n Biodiversa+-ohjelma, Suomen Akatemia, Norjan tutkimusneuvosto sekä Formas (Ruotsi). Lue lisää RecoSal-hankkeesta: Tenojoen lohikantojen ja kalastuskulttuurin elvyttäminen (RecoSal)